

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К МОДЕЛИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПОРТФЕЛЕМ ПРОЕКТОВ И ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

Бурунов Шермухаммад Ахтамович

Главный специалист по отчетности Enter Engineering Pte. Ltd.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13911314>

Аннотация. В современном, динамично-развивающемся мире управление портфелем проектов становится критически важным инструментом для организаций, стремящихся к достижению своих стратегических целей. Управление портфелем проектов с использованием анализа данных позволяет компаниям принимать более обоснованные решения, оптимизировать использование ресурсов и повышать общую эффективность работы. В статье рассмотрены вопросы формирования портфеля проектов, повышения его эффективности и создания модели управления.

Ключевые слова: портфель проектов, эффективность, модель управления, метод.

Прежде всего, для построения модели требуется понять, что именно мы хотим получить как результат анализа. Для этих целей важно отметить ключевые области применения анализа в таких аспектах управления портфелем проектов, как:

– Отбор проектов: Анализ данных может помочь в оценке перспективности проектов, их соответствия стратегическим целям организации и доступных ресурсов.

– Приоритизация проектов: Анализ данных может быть использован для ранжирования проектов по их важности и срочности, позволяя сосредоточить ресурсы на наиболее значимых проектах.

– Планирование и контроль: Анализ данных может помочь в разработке реалистичных планов проектов, отслеживании их прогресса и выявлении потенциальных проблем на ранних стадиях.

– Оценка рисков: Анализ данных может быть использован для идентификации и оценки потенциальных рисков, связанных с проектами, а также для разработки планов их минимизации.

– Оптимизация ресурсов: Анализ данных может помочь в оптимизации использования ресурсов, таких как персонал, финансы и оборудование, для достижения максимальной отдачи от инвестиций.

Таким образом, анализ данных в управлении портфелем проектов

может быть применен не только в каждом из вышеуказанных аспектах, но и в определении цепочек их взаимозависимостей при комплексном рассмотрении.

Проекты относящиеся в категорию Мегапроектов (т.к. проекты со стоимостью более 1 млрд. долл. США входят в категорию мегапроектов). Также необходимо отметить наличие крупных ЕРС подрядчиков, а также Генерального проектировщика по основным технологическим установкам (Каждая установка условно принимается как отдельный проект).

В соответствии с международной практикой, крупномасштабные строительные проекты делятся на три главных направления – проектирование, закупки и строительство, а также на многие направления вспомогательного характера, такие как: юридические, кадровые, административные, маркетинговые и т.д.

На разных этапах реализации проектов требуется оперативный анализ соответствующих направлений в зависимости от того, какая стадия находится в активной фазе на сегодняшний день. И несмотря на то, что такие активные фазы наступают последовательно, их комплексное рассмотрение всегда остается актуальным.

Главным направлением по отслеживанию прогресса проекта выступает функция проектного контроля, которая помимо прочего выступает как связующее звено, определяющее взаимовлияние результатов работы направлений и их эффект на график работ.

При разработке модели анализа данных не рассматриваются классические виды анализа, такие как построение и отслеживание финансовых, экономических, экологических и прочих показателей, объем данных в котором не требует навыков глубокого анализа и к тому же метрики по данным направлениям уже впущены в обиход на протяжении долгого количества времени. Напротив, в этой модели будет рассматриваться построение тех видов метрик, которые состояются по индивидуальному запросу и смогут служить для максимально эффективного и быстрого принятия управленческих решений.

В деятельность проектного контроля также входят функции планирования, отчетности, контрактной работы, документного контроля, риск анализа и экспертизы проекта. Таким образом, в направлении проектного контроля использование анализа данных становится критическим, при этом для осуществления такого рода анализа недостаточно классических инструментов. Например, широко

используемый на сегодняшний день пакет Офисных программ от компании «Microsoft» не способен удовлетворить потребности в обработке больших объемов данных.

Помимо обеспечения осуществления анализа имеющихся данных, возникает необходимость их предоставления высшему руководящему звену для принятия оперативных решений. Чаще всего, возникает необходимость представления результатов анализа с определенной периодичностью в зависимости от структуры данных и их объема. В случае представления анализа с какой-либо периодичностью, такой анализ становится отчетом. При этом, чем выше ранг руководящего звена, тем более сжатым представляется такой отчет.

На протяжении многих веков подача анализа осуществлялась посредством бумаги. Современные компьютерные технологии позволили упростить способы записи информации и его редактирования. Но подача информации также остается в бумажном виде или же в режиме цифрового просмотра. Но такие отчеты, при их периодической подаче требуют обновления, т.е. это будет новый распечатанный документ или новый созданный файл на персональном компьютере.

С началом широкого внедрения корпоративных сайтов появилась возможность размещения отчетов на таких сайтах, а также быстрого и логически простого перемещения по ключевым показателям. Появилась возможность интерактивного перехода по необходимым разделам. Однако, несмотря на то, что этот подход существует с 2000 года, он не получил широкого распространения в проектном управлении по целому ряду причин:

- анализ и обработка данных должны осуществляться на дорогостоящих серверах;
- требуются квалифицированные программисты, которые не могут быть посвящены в контекст требуемой отчетности и для каждого изменения анализа или отчета требуется их участие после написания программы.

Также на данный момент имеются специализированные программы, такие как SAP и 1С, на базе которых можно построить платформу отчетности, но при этом не представится возможности построения оперативной отчетности, так как необходимо привлечь подрядные организации.

Для решения всех этих требований необходимо большое количество

времени, дополнительные финансовые средства, а также увеличение штата сотрудников дополнительными специалистами. Эти решения являются дорогостоящими, не могут быть оперативными и создают дополнительные звенья в структуре проекта. Как известно, чем больше звеньев, тем меньше ясности и понимания общей картины по проекту.

Новой вехой в развитии анализа данных и построения отчетности стало появление инструментов, которые позволяют обычным специалистам внедрять способы оперативного анализа данных, не прибегая к помощи сторонних специализированных компаний по построению сайтов или рабочих платформ.

К преимуществам данного подхода можно отнести:

– централизованный сбор данных посредством объединения данных из различных источников, таких как Excel, CRM-систем, базы данных и т.д., в единое хранилище. Возможность обеспечения единого взгляда на все аспекты проекта, упрощение анализа и принятие решений;

– наглядная визуализация и широкий спектр инструментов для создания интерактивных визуализаций данных, таких как диаграммы, графики и карты, для быстрого и легкого понимания сложных данных, отслеживание хода выполнения проекта и выявления потенциальных проблем.

– отслеживание ключевых показателей эффективности (KPI), такие как бюджет, сроки и качество для оценки успеха проекта и внесения необходимых корректировок.

– сотрудничество и простое взаимодействие с выгодополучателями отчетности и панелей мониторинга с другими членами команды для лучшей коммуникации и сотрудничества между всеми заинтересованными сторонами.

– мобильность и доступность на различных устройствах, включая смартфоны и планшеты для отслеживания хода выполнения проекта из любой точки земного шара;

– оперативность и быстрое получение доступа к данным о проекте и их анализа для принятия своевременных решений во избежание задержек;

– простота использования с простым и понятным интерфейсом, который не требует специальных технических знаний для вовлечения в процесс любого члена команды, который может быть привлечен к анализу данных;

– свобода от зависимости от сложных решений, поскольку такие

программы являются самодостаточным решением для управления проектами, не возникает необходимости покупать дополнительные программы или инструменты.

Управление портфелем проектов с использованием аналитики данных играет важную роль в современных организациях, позволяя им принимать обоснованные решения, оптимизировать распределение ресурсов и достигать стратегических целей.

Анализ данных на каждом этапе реализации проекта, позволяет организациям принимать обоснованные решения, минимизировать риски и повышать эффективность процесса управления портфелем проектов.

Различные методы и инструменты анализа данных позволяют организациям выявлять закономерности и тенденции, прогнозировать результаты, оптимизировать распределение ресурсов и принимать решения на основе данных.

Важным аспектом управления портфелем проектов с использованием анализа данных является также развитие культуры данных в организации, включая обеспечение доступа к актуальным и качественным данным, обучение сотрудников работе с данными, а также принятие данных в качестве основы для принятия решений на всех уровнях управления.

Оцифровка процесса управления портфелем проектов, включая автоматизацию сбора и анализа данных, внедрение инновационных технологий, таких как искусственный интеллект и машинное обучение, а также развитие цифровых платформ и инструментов для управления портфелем проектов является одним из перспективных направлений развития в современных условиях.

Еще одним перспективным направлением развития является внедрение agile-методов. Agile-методы позволяют организациям быстро реагировать на изменения, улучшают коммуникацию и взаимодействие внутри команд, а также повышают гибкость и адаптивность процесса управления портфелем проектов.

Разработка инновационных методик анализа и оценки рисков, укрепление культуры управления рисками в организации, а также активное выявление и управление рисками на всех уровнях управления портфелем проектов могут минимизировать потенциальные угрозы и повысить успешность проектов.

Наконец, важным аспектом в современных условиях является развитие процессов оценки и мониторинга эффективности управления портфелем проектов. Оценка общей эффективности проектов и портфелей позволяет выявить успехи, проблемы и возможности для улучшения, тем самым повышая общую эффективность управления портфелем.

Таким образом, в современных условиях использование аналитики данных для управления портфелем проектов играет важную роль в обеспечении конкурентоспособности и устойчивости организаций. Перспективными направлениями развития являются цифровизация, внедрение agile-методов, управление рисками, управление ресурсами и измерение эффективности. Развивая эти направления, организации смогут повысить эффективность управления портфелем проектов, улучшить качество и скорость достижения целей и обеспечить свою конкурентоспособность на рынке.

Использованная литература:

1. Керролл Г. Управление проектами: искусство достижения целей. – М.: , 2023.
2. Вернерфельд Б. Новое управление проектами: создавая инновации под давлением. – М.: , 2022.
3. PMI. Руководство к Своду знаний по управлению проектами (PMBOK Guide). – 2021.
4. Думба Я. Анализ данных. Статистические методы для принятия решений. – СПб.:, 2020.
5. Гаспер В. Бизнес-аналитика: от данных к решениям. – М.:, 2019.
6. Аньшин В.М., Демкин И.В., Никонов И.М., Царьков И.Н. Модели управления портфелем проектов в условиях неопределенности. – М.:, 2018.
7. Смит Дж., Джонсон Д. Data-Driven Project Portfolio Management: A Practical Guide. – New York: McGraw-Hill, 2021.
8. Мартин Р. Agile управление проектами. Принципы, паттерны и практики. – М.: , 2017.
9. Коэн Д., Урзик Дж. Методы анализа данных: статистический подход. – М.: , 2016.
10. Хаммер М., Чапин В. Реинжиниринг корпорации: радикальное переосмысление процессов. – М.:, 2015.
11. Статьи:
12. Петров П.П. Моделирование рисков в управлении портфелем проектов // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 8. – 2021. – № 3. – С. 123-135.

13. Иванов И.И., Петров П.П. Анализ данных в управлении проектами: современные подходы // Журнал системной инженерии. – 2020. – № 4. – С. 56-72.
14. Сидоров С.В. Применение методов машинного обучения для прогнозирования успеха проектов // Научные ведомости Белгородского государственного университета. – 2019. – № 42. – С. 89-95.
15. Козлова Е.А. Управление портфелем проектов в условиях цифровой трансформации // Экономический анализ: теория и практика. – 2018. – № 11. – С. 125-138.
16. Смирнов А.В. Оптимизация портфеля проектов с использованием многокритериального анализа // Вестник Московского государственного университета. Сер. 15. – 2017. – № 2. – С. 45-52.
17. Кузнецов Д.А. Роль аналитики данных в принятии решений по управлению портфелем проектов // Современные проблемы науки и образования. – 2016. – № 6. – С. 115-120.
18. Афанасьев В.В. Применение теории игр для решения задач управления портфелем проектов // Известия Российской академии наук. Серия техническая кибернетика. – 2015. – № 5. – С. 142-150.
19. Федорова Е.А. Анализ эффективности управления портфелем проектов в российских компаниях // Экономический анализ: теория и практика. – 2014. – № 9. – С. 102-115.
20. Николаев И.В. Риск-ориентированный подход к управлению портфелем проектов // Финансы и кредит. – 2013. – № 25. – С. 56-62.
21. Богданов А.В. Методы оценки эффективности проектов в портфеле // Вестник Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана. – 2012. – № 4. – С. 127-132.